

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-4>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммамед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммамед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Toshbekova Manzura Majit qizi METAPHORICAL COGNITIVE MODEL OF THE FORMATION OF FIGURATIVE MEANINGS.....	5
2. Zakirova Madina Damirovna MAIN TASKS OF COGNITIVE - PRAGMATIC STYLISTICS.....	10
3. Ходжиева Гульчехра Норовна АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ГЕНДЕРНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	17
4. Хулкар Хамроева, Озодахон Мусаева ҚОЗОҒИСТОНДА ЯШАБ ИЖОД ҚИЛАЁТГАН ЎЗБЕК ШОИРЛАРИ АСАРЛАРИНИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	21
5. Faleeva Anastasiya Vadimovna ENGLISH SPOKEN WORDS AND EXPRESSIONS IN THE PERSPECTIVE OF “DICTIONARY OF SLANG” IN A LEVEL VIEW.....	35
6. Tursunov Mirzo Maxmudovich, Tursunov Mirzo Makhmudovich, Турсунов Мирзо Махмудович MEDIAMATNING LINGVOMADANIYATSHUNOSLIK HAMDA MADANIYATLARARO MULOQOTDAGI O'RNI TAHLILI.....	43
7. Toshtemirov Farhod ИНТЕРНЕТ МУЛОҚОТНИНГ НОВЕРБАЛ ВОСИТАЛАРИГА ДОИР.....	48
8. Yakubova Habiba Otabayevna FAVQULOTDA VA KUTILMAGAN OFATLARNING BADIY ADABIYOTDAGI TASVIRI.....	53
9. Ziyadullayeva Madina Mahmarejab qizi LISONIY BIRLIKLARNI TILSHUNOSLIKDA O'RGANILISHI.....	60
10. Abdirazakova Zilola Kulmuratovna FRAZELOGIZMLAR VA LEKSEMALAR HAMDA ULAR O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK.....	68
11. Saydullayeva Surayyo Serajiddinovna PAREMIOLOGIK BIRLIKLAR TRANSFORMATSIYASI.....	73
12. Ahmadjonov Muhammadjon O'ZBEKISTON MATBUOT NASHRLARI VA BLOGOSFERASIDA BANK-MOLIYA MAVZUSI TALQINI.....	80
13. Sharipova Sarvinoz Sayfiddin qizi LINGUOCULTURAL FEATURES OF IDIOMS IN THE UZBEK LANGUAGE.....	86
14. Komilova Farangiz Bahridin qizi, Axmedov Anvar Botirovich HOZIRGI NEMIS TILIDA SO'Z MA'NOSINING O'ZGARISHI.....	90
15. Urazaliyeva Mavluda Yangiboyevna O'ZBEK TILI AUDIOKORPUSI UCHUN PRAATNING FUNKSIONAL IMKONIYATLARI.....	96
16. Rakhmonova Sardora Muminjanovna THE FUNCTION OF LEXICAL UNITS IN THE LANGUAGE AND THEIR USE AS PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH ECONOMIC SPEECH.....	102
17. Achilova Ozoda Farxodovna HURMAT KATEGORIYASINING MULOQOT SAMARADORLIGINI TA'MINLOVCHI OMIL SIFATIDAGI MOHIYATI.....	108
18. Istamova Shoxista Rustamovna O'QUVCHILARNING MUSTAQIL TA'LIM KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH UCHUN MATNGA ASOSLANGAN VA IJODIY USULLARDAN FOYDALANISH O'RTASIDAGI FARQLAR.....	112

19. Rahimov Ahmad Sultonovich, Muxtorov Abdumalik Egamberdiyevich KOREYS TILSHUNOSLIGIDA SO‘ZLAR TURKUMLARI NAZARIYASINING SHAKLLANISH TARIXI HAQIDA.....	116
20. Dushanova Nargiza Mamatkulovna METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF HIGHER- ORDER COGNITIVE COMPETENCIES OF LANGUAGE LEARNERS.....	122
21. Bo‘riyeva Nargiza Qo‘chqarovna J.R.R.TOLKINNING KONSEPTUAL DUNYOQARASHI: TIL, MIFOLOGIYA VA MADANIYAT.....	130
22. Turayeva Feruza Tuxtamuradovna NODAVLAT MATBUOT NASHRLARIDA AXBOROT UZATISHNING INTERAKTIV USULLARI.....	137
23. Axtamova Yodgora Ashrafovna INGLIZ TILIDA INXOATIV FE‘LLAR SEMANTIKASI.....	144
24. Yaxyoqulova Nigora Shuxratovna FRANSUZ TILIDAGI JAZOIR AVTOBIOGRAFIK ROMANINING UMUMIY O‘ZIGA XOSLIGI.....	150
25. Rustamova Shahnoza Aripovna SELF-ASSESSMENT AS AN ALTERNATIVE ASSESSMENT METHOD IN LANGUAGE LEARNING.....	156
26. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Jo‘raqulova Madina Subhonovna FORMAL GRAMMATIKANING VUJUDGA KELISHI UCHUN ASOS BO‘LGAN STRUKTUR TAHLIL METODLARI TAHLILI.....	162
27. Juraqobilova Hamida Xolmatovna FRANSUZ NASRIDAGI KOGNITIV METAFORALARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI (Patrik Modianoning “Voyage de noce” asari misolida).....	170
28. Azimova Parizod Azamat qizi KOREYS XALQ MAQOLLARIDA AYOL KANSEPTINING AKS ETISHI.....	175
29. Diyarov Akmal To‘lqin o‘g‘li O‘ZBEK TILIDAGI BOG‘DORCHILIK TERMINLARINING STATISTIK TAVSIFI.....	181
30. Ergashova Baxora Sayfillo qizi ITALYAN XALQ ERTAKLARINING TARIXIY TARAQQIYOTI.....	186
31. Muhtarova Nigina THE USE OF AUTHENTIC VIDEO MATERIALS TO IMPROVE LANGUAGE LEARNING THROUGH COMMUNICATIVE TEACHING.....	191
32. Qodirova Zebo Gulboyevna TEZAURUS, WORDNET, ONTOLOGIK MA‘LUMOTLAR BAZASIDA SEMANTIKA TAVSIFI.....	201
33. Abdulkhakimova Kamola, Abdulloyeva Malikabonu DEVELOPMENT OF ORAL SPEECH TECHNIQUES OF STUDENTS OF PHILOLOGICAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS ON THE BASIS OF A COMPETENCY APPROACH.....	208

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Qodirova Zebo Gulboyevna

O'zbekiston Milliy universiteti

Kompyuter lingvistikasi va amaliy tilshunoslik

kafedrasi o'qituvchisi

E-mail:qodirovazebo5450@gmail.com

**TEZAURUS, WORDNET, ONTOLOGIK MA'LUMOTLAR BAZASIDA SEMANTIKA
TAVSIFI** <https://doi.org/10.5281/zenodo.14706293>**ANNOTATSIYA**

Mazkur maqolada zamonaviy leksikografiya amalga oshirilayotgan tadqiqot ishlari, jumladan, semantikaga asoslangan texnologiyalar yuzasidan xorijda, Markaziy Osiyo va O'zbekistonda olib borilgan tadqiqotlar ma'lum ma'noda tahlil qilingan, sohada olib borilayotgan tadqiqotlar dolzarbligi asoslangan. Chiqarilgan xulosalar asosida turli semantik munosabatlarning tavsiflari o'rganilgan. Xususan, ontologiya, tezaurus, WordNet kabi semantikaga asoslanuvchi texnologiyalarda leksikosemantik munosabatlar tahlili natijasi o'laroq farqli tomonlari yoritilgan. Ontologik tipdagi ma'lumotlarning tarkibiy qismlari, taksonomik munosabat turlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Ontologiya, Tezaurus, WordNet, taksonomiya, sinset, leksik semantikaga asoslangan texnologiyalar, atributlar, aksioma.

Kadirova Zebo Gulboyevna

National University of Uzbekistan

Teacher of the Department of Computational and

applied Linguistics

E-mail:qodirovazebo5450@gmail.com

**DESCRIPTION OF SEMANTICS IN THESAURUS, WORDNET, ONTOLOGICAL
DATABASE****ANNOTATION**

This article analyzes in a certain sense the research work carried out in modern lexicography, including studies on semantics-based technologies conducted abroad, in Central Asia and Uzbekistan, and the relevance of research in this field is based on the conclusions drawn. Based on the conclusions drawn, descriptions of various semantic relations are studied. In particular, the analysis of lexico-semantic relations in semantics-based technologies such as ontology, thesaurus, WordNet, their different aspects are highlighted. The components of ontological-type data, types of taxonomic relations are analyzed.

Keywords: Ontology, Thesaurus, WordNet, taxonomy, synset, technologies based on lexical semantics, attributes, axiom.

Кадирова Зебо Гулбоевна

Национальный университет Узбекистана

Преподаватель кафедры компьютерной и
прикладной лингвистики

E-mail:qodirovazebo5450@gmail.com

**ОПИСАНИЕ СЕМАНТИКИ В ТЕЗАУРУСЕ, WORDNET, ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЕ****АННОТАЦИЯ**

В данной статье анализируются в определенном смысле исследовательская работа, проводимая в современной лексикографии, в том числе исследования, проводимые за рубежом, в Средней Азии и Узбекистане, по семантическим технологиям, а также актуальность исследований, проводимых в этой области. Основано на. На основе сделанных выводов были изучены описания различных смысловых отношений. В частности, в результате анализа лексико-семантических отношений выделены различные аспекты технологий, основанных на семантике, таких как онтология, тезаурус и WordNet. Проанализированы компоненты онтологической типовой информации, типы таксономических отношений.

Ключевые слова: Онтология, Тезаурус, WordNet, таксономия, синсет, технологии, основанные на лексической семантике, атрибуты, аксиомы.

Kirish. Hozirgi kunda elektron ma'lumotlar hajmining kattaligi tufayli matnli ma'lumotlarni qayta ishlash, matnni qayta ishlashning mavjud usullari sifat va samaradorligini oshirishga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Ma'lumotlarni qayta ishlashning faol rivojlanayotgan yo'nalishlari ma'lumotlarni qidirish, saralash, matnlarni turkumlash, savol-javob tizimlari, ma'lumotlar guruhlarini avtomatik izohlash, matnlarni segmentatsiyalash kabi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Axborot qidiruvi va axborot tahlil tizimlari turli mavzularda bir-biri bilan cheksiz turdagi munosabatlarga kirishadigan minglab sinf obyektlarini o'z ichiga olgan sohalardagi matnli ma'lumotlar bilan ishlaydi. Bu kabi tizimlarning o'ziga xos xususiyati matnli ma'lumotlarni qayta ishlashning zamonaviy usullardan foydalanish, matnlarda so'zlarning birgalikda kelishi, so'z birikmalarida so'zlarning birikish chastotasini hisobga olishning statistik usullariga tayanish hisoblanadi.

Hozirgi kunda soha terminologik tizimidan foydalanishda samaradorlikni oshirish, mavjud soha terminologik ma'lumotlarini foydalanuvchiga qulay va ko'p funktsiyali tarzda ifodalash vazifasi dolzarb bo'lib, tadqiqotchilarni bunday tavsifni yaratish bilan bog'liq muammolarni hal qilishda yangi yondashuvlarni izlashga undaydi. Tilshunoslarning kompyuter resurslariga murojaat qilishlari bir qator yangi imkoniyatlarni ochib berdi, bu esa turli semantik munosabatlar asosida bog'langan tezaurus, WordNet, ontologiya kabi keng lug'at bazasiga tayangan loyihalarning paydo bo'lishiga sabab bo'ldi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Dunyo tilshunosligida ontologiya va semantik texnologiyalar nazariyasi, ontologik ma'lumotlar bazasi, dastlabki ontologiyani yaratish usullari, yondoshuvlari, semantik webga yo'naltirilgan ontologiya tavsif tillari yaratish yuzasidan fundamental-amaliy tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, ontologik bilimlar bazasini yaratish, ontologik modellashtirish xususida tadqiq qilingan ishlar sirasiga Gruber, Berners-Li, Noy, Gomes-Peres, Ushold, Gruninger, Guarino kabi olimlarning ishlarini kiritish mumkin. Shuningdek, bu yo'nalishda Rossiyada A.Y.Zinovieva ontologik bilimlarga asoslangan ko'p tilli intellektual kontent tahlil modelini ishlab chiqqan va uni boshqa tillarda qo'llash imkoniyatini asoslagan. A.V.Dobrov rus tili xabar matnlari sintaktik birliklari iyerarxiyasining yangicha kompyuter modelini yaratgan, u bir vaqtning o'zida sintaktik bog'liqliklar, ushbu iyerarxiya birliklari o'rtasidagi munosabatlar va sintaktik komponentlar ma'nolari tizimi haqidagi ma'lumotlarni samarali avtomatik ifodalay oladigan universal algoritmi taqdim etgan. O.A.Antonova tilning ontologik va gnoseologik kabi ikki tadqiqot modellarini tadqiq etgan. Gnoseologik modelga ko'ra til oldindan belgilangan aksiomatik tuzilmalar bilan tavsiflangan bo'lsa, ontologik modelga ko'ra esa turli lingvistik birliklarning o'zaro

ta'siri bo'yicha tavsifini ochib berishga qaratiladi. B.N.Nguyen tomonidan ontologik modellar va semantik texnologiyalardan foydalanish asosida axborot resurslarini izlash modellari, usullari va algoritmlari ishlab chiqilgan. N.V.Lukashevich ontologik turdagi bilimlarni ifodalashning bir qancha modellarini taklif etadi. L.G.Fedyuchenko tadqiqoti lingvistik ontologiya va tezaurus tamoyillari integratsiyasiga asoslangan texnik bilimlarni uzatish modelini nazariy asoslashga qaratilgan. Bundan tashqari, K.I.Belousov, N.Y.Kazakova, M.G.Zasedaleva, A.G.Shabalin, A.Aleksandrovich kabi olimlar kompyuter lingvistikasi, amaliy tilshunoslikda semantik munosabatlar yuzasidan tadqiqot olib borganlar. Ushbu bosqichda bir necha ming tushunchalarni o'z ichiga olgan bir qator keng ontologiyalar yaratilgan: OMEGA, SUMO, DOLGE WordNet, RuThez va boshq. Shuningdek, Markaziy Osiyoda A.Sharipbay rahbarligida B. Yergesh, G. Yelibayeva, L. Zhetkenbay, N. Israilova, P. Bakasova, R.Niyazova, S.Kudubayeva, R.Turebayeva, A.Aktayeva, L.Davletkireeva, G. K. Elibayeva, A. S. Mukanova, L. Zhetkinbaylar tomonidan (qozoq tili) lingvistik ontologiya yaratish bo'yicha izlanishlar olib borilgan.

Shu jumladan, O'zbekistonda Kompyuter lingvistikasi XXI asr boshlarida A.Po'latovning sa'y-harakatlari bilan rivojlana boshladi hamda bir qator salmoqli tadqiqot ishlari, jumladan, A.Rahimov, B.Mengliyev, S.Muhammedova, N.Jo'rayeva, N.Abduraxmonova, Sh.Xamroyeva, A.Eshmo'minov, A.Axmedova, G'.Abduvaxobovlar tomonidan amalga oshirilgan.

Ko'pgina adabiyotlarda ontologiya atamasiga turlicha ta'riflar keltirilgan. Ontologiyani termin sifatida turli ma'noda qo'llash mumkin. Falsafa hamda kompyuter lingvistikasida ontologiya terminining ma'nosi farqlanadi.

Ontologiyaning birinchi ma'nosi – borliq va borliqlarning eng umumiy xususiyatlarini o'rganuvchi falsafiy fan;

Ontologiyaning ikkinchi ma'nosi – ma'lum sohaga oid bilimlar tavsifini ifodalovchi kompyuter resursi.

Kompyuter sohasida 1967-yilda S.H.Mealy tomonidan ontologiya termini qo'llanila boshlangan. Bundan tashqari, kompyuter lingvistikasi sohasida qo'llaniladigan ontologiyani ham turlicha ta'riflarni uchratishimiz mumkin. Ontologiya tushunchasi haqidagi eng maqbul ta'rif T.Gruberga(1993) tegishlidir. Ontologiya - tushunchalar, turli xil munosabatlar, qoidalar va aksiomalarni o'z ichiga olgan to'liq tuzilgan bilim modeli.

Hozirgi kunda, axborot qidirish va axborot tahlil tizimlarida foydalaniladigan turli fan sohalaridagi bilimlarni o'z ichiga olgan resurslarning uchta asosiy paradigmasi muhokama qilinmoqda.

Birinchi keng tarqalgan paradigma an'anaviy ma'lumot qidirish tezaurusi bo'lib, uni ishlab chiqish va ishlatish milliy va xalqaro standartlar bilan tartibga solinadi. Biroq, bunday tezauruslar ma'lumotlarni inson tomonidan qo'lda indekslash uchun yaratilgan va so'nggi yillarda elektron ma'lumotlar hajmining keskin o'sishi natijasida, axborot qidirish va axborot tahlil tizimlarida samaradorligi keskin pasaydi.

O'tgan asrning 90-yillarning o'rtalarida tuzilgan, ingliz tilining leksiklashtirilgan tushunchalari – sinsetlarning iyerarxik tarmog'i bo'lgan WordNet tezaurusi paydo bo'lgandan so'ng, ushbu turdagi lingvistik bilimlar bazasidan manba sifatida foydalanish bo'yicha ko'plab ishlar paydo bo'ldi. Biroq, bu tezaurus psixolingvistik nazariyani sinab ko'rish uchun yaratilgan bo'lib, matnni avtomatik qayta ishlash xususiyatlarini hisobga olmaydi.

Nihoyat, axborot-qidiruv ilovalari uchun kompyuter resurslarining zamonaviy paradigmasi katta hajmdagi ontologik resurslarni qurishga asoslangan semantik tarmoq kontsepsiyasi ilgari surilmoqda.

Natijalar tahlili: Ontologiyaning turlicha ta'rifidagi farqlarga qaramay, ko'plab mualliflar ontologiyaning asosiy tarkibiy qismlari haqida bir xil fikrda.

Ontologiyaning asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat:

- sinflar yoki tushunchalar(konsept);
- atributlar;
- munosabatlar;
- aksiomalar;

- misollar.

Ontologiyada berilgan har qanday obyektlarni sinflar yoki tushunchalar tarzida olish mumkin. Konsept termini tilshunoslikda o'tgan asrning 80-yillariga qadar tushuncha so'ziga sinonim sifatida ishlatilgan bo'lsa, bugungi kunga kelib uning izohi tushuncha terminiga nisbatan kengayganini ko'rish mumkin.

Individuallar esa ontologiya sinflariga mansub obyektlardir. Ontologiya birliklari (sinflar va misollar) xususiyatlar – atributlarga (taqdim etilgan narsa; shaxs, narsaga xos bo'lgan sifat; predmetni sifatlovchi so'z, muhim yoki zarur xususiyat). Munosabatlar esa domen tushunchalari o'rtasidagi o'zaro aloqa turini ifodalaydi. Munosabatlar va atributlar o'rtasidagi farq shundaki, munosabatlar ikkita sinfni bog'laydi, atribut esa obyektlarning ichki xususiyatlarini aniq qiymatlar orqali tavsiflaydi.

Tushunchalar bir-biridan mustaqil holda mavjud emas, balki o'zaro bog'langandir.

Axborot fanida semantik munosabatlarga tegishli paradigmatic va sintagmatik munosabatlar ajratiladi. Bu farqlash Ferdinand de Sossyurga borib taqaladi.

Ontologiyadagi munosabatlar ichida eng muhimi taksonomik munosabat hisoblanadi. Taksonomiya – bu tasniflash yoki toifalash bilan bog'liq jarayon. Odatda, u ikki qismdan iborat: sinflarning asosiy sxemasini ishlab chiqish (taksonomiya) va narsalarni sinflarga taqsimlash (klassifikatsiya). Taksonomiya tushunchasi ilk marotaba, 1813-yilda shveysariyalik olim AP de Kandolle tomonidan kiritilgan. 2009-yildan WordNet kabi lingvistik bazalar uchun qo'lda tuzilgan taksonomiyadan Vikipediya foydalanish mumkinligi asoslangan. Taksonomik munosabatlarning asosiy sifatida ifodalangan is-a tarkibiy tuzilishiga ko'ra ikki qismga ajratiladi.

is-a munosabati turlar (sinflar) orasidagi **has-a** (has_a) munosabatiga qarama-qarshi qo'yiladi. Shuningdek, has-a va is-a munosabatlarini farqlamaslik munosabatlar modelini yaratishda xatolikni keltirib chiqaradi.

is-a	
Giperonim	Supertur
Giponim	kichik tur
has-a	
Holonim	Butun
Meronim	Qism

Tilshunoslikda meronimiya (yunoncha meros “qism”, onuma “ism” so'zlaridan) qismni bildiruvchi meronim bilan butunni bildiruvchi holonim o'rtasidagi semantik munosabatdir. Masalan, barmoq qo'lining meronimi bo'lib, qo'l esa uning holonimidir. Bundan tashqari, har qanday alohida bir butunning turli qismlarini nomlash komeronimlar deb ataladi. (masalan, barglar, shoxlar, ildizlar daraxt holonimi ostidagi komeronimlardir). Xolonimiya (yunoncha holos “butun” va onuma “ism” dan) meronimiyaga qarama-qarshi tushuncha.

Meronim va holonim mos ravishda qism va butunga ishora qiladi, bu turga tegishli giperonimdan farqlidir. Misol uchun, bargning holonimi daraxt (barg - daraxtning bir qismi), qarag'ayning giperonimi esa daraxt bo'lishi mumkin (qarag'ay - bu daraxt turi).

Qolaversa, har doim to'g'ri bo'lgan mulohazalarni yozish uchun aksiomalar qo'llaniladi. Ular ontologiyaga turli maqsadlarda kiritilishi mumkin, masalan, atribut qiymatlari, munosabatlar argumentlari bo'yicha murakkab cheklovlarni aniqlash, ontologiyada tasvirlangan ma'lumotlarning to'g'riligini tekshirish yoki yangi ma'lumotlarni olish uchun foydalanish mumkin.

Leksik birliklar o'rtasidagi semantik munosabatlarni aniqlashga qaratilgan texnologiyalardan biri tezaurus hisoblanadi. Tezaurus tushunchalariga xos munosabat turlari: sinonimiya, iyerarxik va assotsiatsiyaviylikdir. Tezauruslarda asosiy birlik atamalar bo'lib, ular deskriptorlar(tavsiflovchilar), askriptorlar(tavsiflovchi bo'lmaganlar)ga bo'linadi. O'z mohiyatiga ko'ra, deskriptorlar mavzu sohasi tushunchalariga mos keladi. Ma'lum sohada tushunchalar bir nechta muqobil variantga ega deb qaralishi mumkin va variantlar orasidan deskriptorlar tanlanadi, bu esa tezaurus tarkibidagi tushunchaga murojat qilish usuli sifatida qayd etiladi. Askriptorlar esa deskriptorlarni topishda

yordamchi vositalar yoki deskriptor bo'lmaganlar sifatida qaraladi. Deskriptorlar o'rtasidagi munosabatlar odatda iyerarxik va assotsiatsiaviy kabi ikki turga bo'linadi.

WordNet kabi leksik resurslar ham tabiiy tilning leksikasini tavsiflaydi. WordNet 1985-yil dastlab ingliz tilida Prinston universitetining Kognitiv fan laboratoriyasida professori Jorj Armitaj Miller rahbarligida yaratilgan. WordNet so'zlar o'rtasidagi semantik munosabatlarning leksik ma'lumotlar bazasi bo'lib, so'zlar sinonimlar, giponimlar va meronimlar kabi semantik munosabatlar asosida bog'laydi. Sinonimlar qisqa ta'riflar va misollari bilan sinsetlarga guruhlangan. WordNetni lug'at va tezaurusning birikmasi va kengaytmasi sifatida ko'rish mumkin. Iyerarxik tarmoqda alohida birliklar sifatida taqdim etilgan so'zlarning ma'nolari o'rtasidagi munosabatlar – sinsetlardir. Ayrim manbalarda WordNetlar lingvistik ontologiyalar sifatida qayd etilgan. Lingvistik ontologiyalarning asosiy xususiyati shundaki, ular lingvistik birliklarning (so'zlar, so'z birikmalari va boshqalar) ma'nolari ("semantikaga bog'langan") bilan bog'liqdir. Matnni avtomatik qayta ishlashda ontologiyalardan foydalanilishi bilan lingvistik ontologiya deb ataladigan tushuncha paydo bo'ldi. Lingvistik ontologiyalar til yoki ma'lum sohasining aksariyat so'zlarini qamrab oladi. Lingvistik ontologiyalar tildagi so'zlarning ko'p qismini qamrab oladi va shu bilan birga tushunchalar o'rtasidagi munosabatlarda namoyon bo'ladigan ontologik tuzilishga ega. Shuning uchun lingvistik ontologiyalarni leksik ma'lumotlar bazasining alohida turi va ontologiyaning turlaridan biri deb hisoblash mumkin. Til lug'atini konseptuallashtirilgan tavsifini yaratishda (leksikosemantik resurslar) asosiy e'tibor leksik birliklarning ma'nolarini ifodalash va ularning kontekstga qarab o'zgaruvchanligiga qaratiladi. Strukturalistik an'anaga ko'ra, leksik semantik manba sifatida paradigmatic va sintagmatik munosabatlar qayd etiladi. Semantik tahlilda NLP usullarini qo'llashdan asosiy maqsad mashina tushunishini yaxshilash va ma'lumot olish, mashina tarjimai va inson va mashina o'zaro ta'siri kabi keng ko'lamli tegishli vazifalarni bajarishdir. Axborot qidirish tezauruslari insonlarga matnli ma'lumotlarni qayta ishlashda yordam berish maqsadida yaratilgan. WordNetlar esa ma'lum tildagi leksikani tavsiflash maqsadida yaratilgan.

Xulosa. Ontologiyalar va ontologik modellarni yaratish bo'yicha tadqiqotlar uzoq yillar davomida amalga oshirilmoqda. Barcha sa'y-harakatlar ontologik muhandislik metodologiyasini o'rganish va keyinda yaratiladigan tadqiqotlarda samarali foydalaniluvchi metodologiyani ishlab chiqishga qaratilgan.

WordNet, Tezaurus, Ontologiyalar bir umumiy semantik munosabatlar tahliliga asoslangan texnologiya bo'lsa-da, bir-biridan o'zaro farqlanuvchi tomonlari mavjud. Tezauruslar ma'lum bir tushuncha doirasidagi birliklar o'rtasidagi semantik munosabatlarni ifodalash orqali semantik maydon va undagi tizimli munosabatlar haqida ma'lumot beradi. WordNet lingvistik ontologiyalar turiga kiruvchi resurs hisoblanadi, chunki WordNetlar ma'lum tildagi aksariyat tushunchalar va ular o'rtasidagi semantik munosabatlarni ifoda etadi. Tezaurus va WordNetlarda iyerarxiya uzunligi kuzatilmaydi. Ontologiyalar esa ma'lum bir soha doirasidagi tushunchalarni aniqlash hamda ular o'rtasidagi munosabatlar tahlil qilish hamda elementlarning atributlarini aniqlashga asoslangan semantik texnologiya hisoblanadi. Ontologiyalar chuqur iyerarxiyalar asosida tahlil qilingan semantik munosabatlarni ifodalashi bilan boshqa semantik resurslardan farqlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduraxmonova N.Z. Kompyuter lingvistikasi: darslik – Toshkent: Nodirabegim, 2021. – 394 b.
2. G. A. Miller, R. Beckwith, C. D. Fellbaum, D. Gross, K. Miller. 1990. WordNet: An online lexical database. *Int. J. Lexicograph.* 3, 4, pp. 235–244.
3. George A. Miller (1995). WordNet: A Lexical Database for English. *Communications of the ACM* Vol. 38, No. 11: 39-41. <https://wordnet.princeton.edu/>
4. Gomez-Perez A., Corcho O. *Ontology Languages for the Semantic Web*. URL: <http://ou.upm.es/2646/1/JCR01>. 2013
5. Gruber T.R. The role of common ontology in achieving sharable, reusable

- knowledge bases // Principles of Knowledge Representation and Reasoning. Proceedings of the Second International Conference. J.A. Allen, R. Fikes, E. Sandewell - eds. Morgan Kaufmann, 1991. – P. 601-602.
6. <https://en.wiktionary.org/wiki/attribute>
 7. Noy N., McGuinness D. Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology. - Knowledge Systems Laboratory Technical Report and Stanford Medical Informatics Technical Report, March 2001.
 8. Peters I., Weller K. Paradigmatic and syntagmatic relations in knowledge organization systems. Information – Wissenschaft und Praxis, 2008. 59(2), - P 100–107.
 9. Ponzetto S., Navigli. R., 2009. "Large-Scale Taxonomy Mapping for Restructuring and Integrating Wikipedia". International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2009), Pasadena, California, pp. 2083–2088.
 10. Wolfgang G. Stock Concepts and semantic relations in information science. //Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2010. Vol. 61, Issue 10, - P 1951-1969.
 11. Александрович А. Математическое моделирование процесса анализа реляционных баз данных при интеграции информационных систем: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. –2017
 12. Антонова О.А. Теоретические основы формирования учебного языкового коммуникативного пространства: С включением национально-регионального компонента – НРК. автореферат дис. ...филологических наук: 10.02.19 - Уфа, 2005. – С 20.
 13. Белоусов К.И. Деятельностно-онтологическая концепция формообразования текста. автореферат дис. ...филологических наук: 10.02.19 – Барнаул, 2006. – С 20.
 14. Демьянков В.З. Понятие и концепт в художественном литературном и в научном языке // Вопросы филологии. –Москва, 2001. -№ 1. –С. 35-47.
 15. Добров А. В. Автоматическая рубрикация новостных сообщений средствами синтаксической семантики. автореферат дис. ... кандидат филологических наук: 10.02.21 - Санкт-Петербург, 2014. – С. 5
 16. Заседателева М. Г. Репрезентация концепта “компетенция” в методическом дискурсе: онтологический и тезаурусный аспекты: (на материале немецкого и русского языков). Автореф. дисс. ... канд. филол.наук. – 2011
 17. Зиновиева А.Ю. Модель многоязычного интеллектуального контент-анализа (на материале англо-, франко- и русскоязычных новостных сообщений о террористической деятельности) автореферат дис. ... кандидат филологических наук: 10.02.21 - Челябинск, 2022. – С. 10
 18. Лукашевич Н. В. Модели и методы автоматической обработки неструктурированной информации на основе базы знаний онтологического типа. автореферат дис. ... кандидат наук: 05.25.05 – Москва, 2014. – С 34.
 19. Лукашевич Н.В. Тезаурусы в задачах информационного поиска. – Москва, 2010. – 388 с
 20. Лукашевич Н.В., Добров Б.В. Проектирование лингвистических онтологий для информационных систем в широких предметных областях. (2015). 1(15), 47–69.
 21. Нгуен Б.Н. Модели и методы поиска информационных ресурсов с использованием семантических технологий. автореферат дис. ... кандидат технических наук: 05.13.11 – Томск, 2012. – С 16.
 22. Соловьев В.Д., Добров Б.В., Иванов В.В., Лукашевич Н.В. Онтологии и Тезаурусы. Москва. 2006. 157 с.
 23. Федюченко Л.Г. Терминологическая база данных как трансферная модель технического знания. автореферат дис. ... доктор наук: 10.02.21 - Тюмень, 2021. – С 42.

24. Шабалин А. Г. Разработка и исследование грамматического подхода для решения задачи автоматического выравнивания и объединения онтологий предметных областей: : Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. 2013
25. Sharipbay, A., Shirinova, R., Abdurakhmonova, N., & Qodirova, Z. (2023). ONTOLOGICAL KNOWLEDGE BASED MODELS REPRESENTING MEDICINE TERMINOLOGY. *Advances in Social Sciences and Economics*, 1(1), 4.
26. Mirsaid, A., Bibigul, R., Altinbay, S., & Nilufar, A. (2018). Ontology of grammar rules as example of Noun the Uzbek language and Kazakh languages VI international scientific conference" Modern problems of the applied mathematics and information technology. Al Khorezmiy-2018.
27. Abdurakhmonova, N. Z., Ismailov, A. S., & Mengliev, D. (2022, November). Developing NLP Tool for Linguistic Analysis of Turkic Languages. In 2022 IEEE International Multi-Conference on Engineering, Computer and Information Sciences (SIBIRCON) (pp. 1790-1793). IEEE.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000